

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуր Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ixomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Dilshod Xolmurodov,

O'zbekiston tarixi kafedrasida dotsent v/b,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

O'ZBEKISTON TARIXINI O'RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA'LUMOTLARI

For citation: Dilshod Xolmurodov. ETHNOGRAPHIC DATA OF FOREIGN AUTHORS IN THE STUDY OF THE HISTORY OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.83-88

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890496>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chet el mualliflari o'z tadqiqotlarida o'zbek xalqining etnografiyasi haqida muhim va ahamiyatli ma'lumotlari bilan O'zbekiston tarixi qadimgi davrini yoritilishiga muhim hissa qo'shganliklarini ko'rsatib berishga harakat qilingan. Bunda O'zbekistonning qadimgi qabila, elat va urug' jamoalari haqida, urf-odatlar, yashash sharoitlari, shahar va hududlari to'g'risidagi ma'lumotlari tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar: etnografiya, sak, skif, massaget, urug', qabila, elat, maishiy turmush, mug'd, xorazm, Baqtriya, Parfiya, Qang', Gerodod, Diodor, Eron, Botil, Avesto, Xitoy, A.G'.Negri, N.V.Xanikov, R.Yakovlev, Turk, O'zbek, Buxoro, Xiva, Farg'ona, Samarqand, urf-odat, ma'rifat, e'tiqod.

Дилшод Холмуродов,
доцент кафедры истории Узбекистана,
Доктор философии по истории, PhD

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется, что зарубежные авторы внесли значительный вклад в освещение древнего периода истории Узбекистана своими важными и значимыми сведениями об этнографии узбекского народа. Содержит ценные сведения о древних племенах, этнических и родовых общинах, обычаях, условиях жизни, городах и регионах Узбекистана.

Ключевые слова: этнография, сак, скиф, массагет, род, племя, народ, бытовой быт, Мугд, Хорезм, Бактрия, Парфия, Канг, Геродот, Диодор, Иран, Ботыл, Авеста, Китай, А.Г. Негри, Н.В. Хаников, Р. Яковлев, турок, узбек, Бухара, Хива, Фергана, Самарканд, традиция, просвещение, вера.

Dilshod Kholmurodov,
Associate Professor of the Department of History of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy in History, PhD

ETHNOGRAPHIC DATA OF FOREIGN AUTHORS IN THE STUDY OF THE HISTORY OF UZBEKISTAN

ABSTRACT:

This article attempts to demonstrate that foreign authors have made significant contributions to the illumination of Uzbekistan's ancient history through their research, providing important and valuable information about the ethnography of the Uzbek people. It analyzes information about the ancient tribes, ethnic groups, and clans of Uzbekistan, their customs, living conditions, as well as their cities and regions.

Index Terms: ethnography, Sak, Scythian, massaget, clan, tribe, people, domestic life, Mughd, Khorezm, Bactria, Parthia, Kang', Herodotus, Diodorus, Iran, Botyl, Avesta, China, A.G. Negri, N.V. Khanikov, R. Yakovlev, Turk, Uzbek, Bukhara, Khiva, Fergana, Samarkand, tradition, enlightenment, faith.

Dolzarbligi:

Etnografiya atamasi qadimgi yunon soʻzi “etnos” xalq, graffos yozish soʻzining birikuvidan yuzaga kelgan boʻlib, xalqni oʻrganuvchi, taʼriflovchi, xalqshunoslik fani deb ham yuritiladi. Etnografiya dunyo xalqining madaniyatini maishiy hayotini kelib chiqishini joylashishini madaniyat tarixini, xalqlarning oʻzaro munosabatlarini oʻrganadigan fan hisoblanadi. Etnografiya tarixiy fanlar jumlasiga kirib oʻlkashunoslik, antropologiya, joʻgʻrofiya, tilshunoslik fanlari bilan chambarchas bogʻlangan holda, ijtimoiy taraqqiyot tarixini oʻrganishiga xizmat qiladi. U tarixiy taraqqiyot jarayonini oʻrganishda yozma manbalar jugʻrofiy xujjatlar, moddiy maishiy, ashvoviy dalillardan foydalanish xususiyati bilan boshqa tarix fanlaridan farq qiladi. Etnografik manbalar deyilganda, xalqlarning kelib chiqishi bilan bogʻliq boʻlgan manbalar, xalq qabila urugʻi nomlari ularning turmush tarzi, insonning aql zakovati va qoʻli bilan yaratilgan barcha moddiy ishlab chiqish mehnat qurollari uy ruzgʻor va zebu ziynat buyumlari, milliy liboslar va manaviy boyliklar, anʼanaviy urf odatlar tushuniladi. Etnografiya fani dastlab hozirgi etnos xalqlarining kelib chiqishi va shakllanishi etnik tuzulishi, mashgʻuloti madaniy tarixiy munosabatlar, maʼnaviy, madaniy va milliy xususiyatlarni tarixiy jarayon bilan bogʻliq holda oʻrganadi.

Metodlar va oʻrganilganlik natijalari:

Maqola umum qabul qilgan nazariy-uslubiy metodlar – tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan boʻlib, unda Oʻzbekiston tarixini oʻrganishda antik davr muarrixlari va chet el mualliflarining etnografik maʼlumotlari tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari:

Etnografiya fani xalqlarning hozirgi davrdagi hayotini oʻrganishda, tarix, arxeologiya fanlari yutugʻiga tayanadi. Bundan tashqari etnografiya fani antropologiya, poligrafiya, numizmatika, geraldika, sanʼatshunoslik, folklor, tilshunoslik, din tarixi, joʻgʻrofiya, biologiya fanlari bilan ham chambarchas uzviy bogʻlangan. Etnograflar xalqlarning hozirgi turmush va hayotini oʻrganganda sotsiologlar bilan ham hamkorlik qilib ish olib boradilar. Sotsiologlar ommaning ijtimoiy hayotdagi oʻrni aloqasini oʻrgansa, etnograflar oila udumlari va roʻzgʻor tutish jarayonlarini oʻrganadi. Soʻngi yillarda etnografiyaning etnik sosiologiya, etnik psixologiyasi, etnik lingvistika, etnik antropologiya, etnik joʻgʻrofiya, etnik demografiya va boshqa yoʻldosh tarmoqlari ham yuzaga keldi.

Etnografiya oʻtmishini oʻrganishda yozma manbalar, joʻgʻrofiyaga oid hujjatlar, moddiy va maishiy manbalarga taaluqli arxiv materiallari muzey kolleksiyalaridan ham keng foydalaniladi. Tarixiy manbalarda bayon qilinishicha, etnografik bilimlar eng qadim zamonlarda foydali boʻlishiga qaramay, fan sifatida XIX asrning oʻrtalarida yuzaga kelgan. Dunyo mamlakatlari tabiatlarining turli tumanligi sababli, yashovchi aholining etnik tuzulishi ham turlicha boʻlgan.

Olimlarning bergan ma'lumotiga qaraganda, sayyoramizda istiqomat qilayotgan etnoslarning soni qariyb to'rt mingni tashkil qiladi. Bu etnoslarning 96 foizini, dunyodagi eng kam sonli aholiga ega bo'lgan 1,5 mingdan ziyod xalqlar 1 foizini tashkil qiladi. Tili jihatidan bir biridan ajralib turadigan kishilar birliklarining soni esa uch mingdan ziyod.

Dastlabki etnografik ma'lumotlar ibtidoiy jamiyat qaror topganidan keyin qabilalar o'rtasida aloqalar o'rnatilishi natijasida to'plana boshlangan. O'sha davrdayoq ayrim qo'shni qabila, elat va xalqlarning maishiy turmushi, etnik xususiyatlarini o'rganish taqozosi bilan vujudga kelgan. O'zbek xalqining eng qadimiy ajdodlari to'g'risida ma'lumotlar juda kam. Qadimgi Eron, Bobil, Ossuriya hukmdorlari o'zlarini ulug'lash maqsadida toshga bitilgan zafarnomalarida bosib olingan va bo'ysundirilgan elat va xalqlarni tilga olganlar. Shular ichida o'rta osiyoliklarning qadimiy ajdodlari to'g'risida ham ma'lumotlar mavjud.

Ilk yozuv manbalaridan qadimgi eron, yunon va rim mualliflarining asarlarida Vatanimiz hududida yashagan qadimgi qabila va elatlar tilga olinadi. Masalan, antik davr mualliflaridan miletlik Gektay, Strabon, Gerodot, Arrian, Ptolemey va Ktesiy, sitsiliyalik Diodor, Pompey Trog, Tatsitlar o'z asarlarida sak va massaget qabilalari, xorazmiylar, baqtriyaliklar, parfiyaliklar va so'g'diylar to'g'risida ayrim ma'lumotlar keltirganlar. Yunon tarxchilarining otasi Gerodot "Saklar skiflarning o'zginasidir" deydi. Shuningdek, "forlar barcha skiflarni "saklar" deb aytadilar deb yozadi. Tarixiy tilshunoslik fanining darg'alari sak atamasi "qudratli kuchli, chaqqon chapdast ma'nosini beradi, saklar haqiqatda har narsaga qodir mard kishilardir" deb ta'rif beradilar. Gerodot skiflarning tili to'g'risida to'xtalib, ular onalarini ona, opa, oni, ana, deydilar deb yozadi. Ular qarg'ani qarg'a deb ataydi deydi. Gerodot O'rta Osiya kelmagan, yanglishib, ularni forslar deb atagan, o'zining tarix asarlaridagi skifiya bo'limida. Gerodot ularning turkligini bilmagan. O'rta Osiyo xalqlarining eng qadimgi ajdodlari va ularning turar joylari, urf-odat va marosimlari to'g'risida noyob ma'lumotlarni bizgacha yetib kelgan zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto"dan olish mumkin. "Avesto"da keltirilgan ayrim ma'lumotlarni arxeologik ma'lumotlar to'ldiradi. Miloddan avvalgi XI-I asrlardan boshlab arablar istilosigacha bo'lgan davrdagi O'rta Osiyo xalqlariga tegishli ba'zi axborotlarni Eron solnomalarida, xitoylik sayyohlarning esdaliklarida, Vizantiya va arman manbalarida uchratishimiz mumkin.

Arablar hukmronligi davrida ilk o'rta asr mualliflaridan geograf va sayyohlar ibn Hurdodbeh, Balxiy, Istaxriy, Ibn Havqal, Ma'sudiylar o'z sayohatnomalarida zamondosh elatlar tog'risida nisbatan boy ma'lumotlar yozib qoldirganlar. Masalan, Xurosonda yashagan geograf olim Abu Zayd Balxiy 60 ga yaqin asar yozgan. U dunyo xaritasini tuzadi, uning asarlaridagi xaritalardan biri Buxorodagi somoniylar kutubxonasida saqlangan.

Qang so'zini kelib chiqishi bo'yicha, uning asosi turkiy yoki eroniy ekanligi haqida turlicha qarashlar mavjud. Raulison va Tomasheklar hamda eronparast olim B.A.Litvinskiy "qang" so'zini qadimgi eroniy so'z sifatida talqin etishib, xatolikka yo'l qo'yganlar.

Avestoda qanqa, qang'a qandiz toponimlari uchraydi. Aslida, Avestodagi bu toponimlar mil.avv.II milodiy II asrlarga tegishli bo'lib, aynan shu asrlarda Sirdaryoning o'rta havzasida uning shimolidagi tumanlarda Qanqa shahri paydo bo'ladi. Sirdaryoning o'rta havzasida yashovchi saklar antik davrning tarixchi va geograflarit asarlarida o'z aksini topgan. Masalan, ular haqida Polibiy (mil.avv. 204-122 yy), Strabon (mil.avv. 64-24 yy), Kvint Kurskiy Ruf (milodiy 1 asr) va boshqalar ham yozganlar.

O'zbek xalqining etnografiyasini o'rganish sohasida Moskva, Sank – Peterburglik etnograflar tomonidan tashkil qilingan ekspeditsiyalar bir necha yillar mobaynida janubiy O'zbekiston va Zarafshon vodiysida o'zbeklarning qabilaviy tarkibini o'rganish ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib bordilar.

Rus olimi S.P.Tolstov rahbarligida ekspeditsiya a'zolari ko'p yillar mobaynida O'zbekiston xalqlarining turmushi va madaniyatini, Xorazim vohasidagi o'zbeklarning etnografiyasini o'rganib, o'zlarining ilmiy asarlarini bayon qildilar.

O'zbek xalqining etnografiyasini o'rganish, o'zbek xalqining kelib chiqish, etnik tarkibi masalalarini o'z asarlarida bayon qilishda atoqli sharqshunos olimlar B.Ahmedov, A.Asqarov, I.Jabborov, O'.Nosirov, K.Shoniyo'zov va boshqalarning hissasi nihoyatda katta bo'ldi.

Etnografiyadagi eng muhim muammolardan biri milliylikni aniqlash hisoblanadi. Ularning o'zbek millatiga singib ketishi jarayonini etnograflardan V.G.Moshkova, K.L.Zodixona, B.K.Karmishova, I.Jabborov, T.Fayziyevlar tomonidan o'zbek etnografik guruhlaridan loqay, qorluk, qurama hamda Shimoliy Xorazm va Zarafshon vodiysida yashovchi ayrim urug' qabilalar mukammal o'rganildi.

Hozirgi davrda etnograf olimlar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri xalqlarning kelib chiqishi tarixini va ular haqidagi etnografiyaga oid ma'lumotlarni to'plash, yig'ish, umumiy lashtirish va o'rganish, ilmiy xulosalar chiqarishni talab qiladi.

Tarixiy ma'lumotlarning guvohlik berishicha O'rta Osiyo mintaqalarida IX-X asrlarda Qarluq, O'g'uz, Uyg'ur, Somoniylar va Xorazm shoxlar davlati mavjud bo'lgan. Bu davlatlar hududida turg'un aholi hamda bir qancha qabila va elatlar yuzaga kelgan. Bu davrda O'rta Osiyoda yashovcha aholining ko'pchilik qismi Turkiy tilli bo'lib, ularning katta qismi turg'un yashab kelgan bo'lsa, bir qismi ko'chmanchi va yarim o'troq holda hayot kechirishgan. Ko'chmanchi qabilalar asosan chorvachilik bilan bir qatorda dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lgan.

Turkiy tilli aholining ko'pchiligi ikki azim Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida, ya'ni Movarounnaxr va Xorazim vohasida istiqomat qilishadi. Turkiy tilili aholining talay qismi Sirdaryo sohillarida, Yettisuv va Sharqiy Turkistondagi iqtisodiy va madaniy jihatdan ancha taraqqiy qilgan shahar va qishloqlarda yashagan, O'rta Osiyoda qadimgi Turkiy tilli turg'un aholi bilan yonma yon, tojiklar ham yashashgan. Tojiklarning ko'pchiligi Movarounnaxr va xurosonda joylashgan bo'lsa, ularning ayrim guruhlarini IX –X asrlarda sharqiy Turkistonda ham istiqomat qilishgan[1].

Arab – Fors tilli manbalarda bayon qilinishicha Turkiy tilli xalqlar qaysi hududda yashamasinlar tojiklar ham o'sha yerda yashab kelganlar. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, Maxmud Qoshg'ariy "Totsiz" turk bo'lmas, boshsiz burk bo'lmas, ya'ni boshsiz burk (qalpoq) bo'lmagandek, totsiz turk ham bo'lmaydi degan maqolani keltirgan[2].

Shahar va qishloqlarda turkiy tilli aholi bilan birga sug'diylar ikki tilda sug'd va turk tilida erkin so'zlaydi. Maxmud Qoshg'ariy o'z asarida, "Bolasug'onliklar Sug'dcha va Turkcha so'zlashadilar. Tarozi va Madana to'laboyza shaharlarning xalqlari sug'dcha, ham turkcha so'zlaydilar" deb ta'kidlagan edi[3].

O'z navbatida turkiy tilli ayrim etnik guruhlar etnograf olim K.Shoniyozovning yozishicha guruhlar Yettisuvda yashagan qanjan va arg'unlar ham ikkala tillarda birdek so'zlaganlar. Movarounnaxr shahar va qishloqlarda sug'd va turkiy tillarda birdek so'zlovchi kishilar juda ko'pchilikni tashkil qilgan. Movarounnaxrda va unda tutash mintaqalarda yashagan Sug'diylar va Turkiy xalqlarning etnik tarixi ham buni yorqin tasdiqlaydi.

IX-X asrlarda Xorazm o'lkasida turk-o'zbek tilida so'zlashuvchi aholi bilan turkiy tilli etnik guruhlar ham yashagan. Bularning talay qismi shahar va qishloqlarda o'rnashgan bo'lsa, voha atrofida cho'llarda ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi qansi, pecheneg, o'g'uz va boshqa qabilalar istiqomat qilishib, turkiy tili etnik guruhlar davlatning etnik iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotida faol ishtrok qilganlar.

O'rta osiyoda joylashgan yirik etnik guruhlardan yana biri o'g'uz etnosi bo'lib, ular IX-X asrlarda Sirdaryoning o'rta va quyi oqimlarida Orol dengizi atroflarida ayrimlari Shosh va Kaspiy dengizning Sharqida Balxan tog'larida ham o'rnashgan edilar[4]. O'g'uz etnosi bir qancha qabilalardan Mahmud Qoshg'ariy 22 urug'idan tashkil topganini bayon qilsa [5] Rashiddin Abulg'oziy esa 24 urug' nomlarini keltiradi[6].

Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda VIII-XI asrlarda Sirdaryo va Orol dengizi yaqinidagi mintaqalarida yirik qabila ittifoqi davlati tashkil qilib, o'z tiliga, etnik nomiga iqtisodiy va madaniyatga ega bo'lgan elat – O'g'uz elati yuzaga kelib ularning qarorgohi Yangikent shahri hisoblangan.

Fransuz sharqshunosi E.Shavann o'z vaqtida xitoycha shi, shi-go atamasi qadimgi turkiycha "tosh" tosh mamlakat ma'nosini anglatadi deb yozgan. Yevropalik lingvistika tadqiqotchilarining fikricha, mil.avv. III asrda markaziy hududi Toshkent vohasi bo'lgan "Kankiya davlati" iborasidagi "qang" so'zini asosida "tosh" so'zi yotishi o'z davrida isbotlangan. Fin tadqiqotchisi Pentti Aalto Choch so'zini Yenisey turklarining "tosh" ma'nosini anglatuvchi Choch so'zidan olingan deydi. XI

asrda Beruniy va Mahmud Qashg'ariy asarlarida Choch-Toshkent, Tosh shahri deb atalgani qayd etiladi.

Amir Temur va uning taxt vorislari hukmronlik qilgan davrda O'rta Osiyo, jumladan, O'zbekiston hududiy yirik madaniyat markaziga aylandi va uning boshqa mamlakatlar bilan aloqalari kuchaydi. Bu davrga oid qiziqarli etnografik ma'lumotlarni ispan elchisi Rui Gonsales de Klavixoning asarida, rus solnomalarida, mahalliy mualliflar Nizomiddin Shomiy, Abdurazzoq Samarqandiy va boshqalarning asarlarida uchratish mumkin. XVII asr boshlarida O'rta Osiyoni bosib olgan ko'chmanchi o'zbeklarning etnik tarkibi, hududiy joylashuvi, turmush tarzi va urf-odatlarini to'g'risidagi ma'lumotlar Mas'ud Ibn Usmon Ko'histoniyning "Tarixi Abulxayrxon", Kamoliddin Binoiyning "Shayboniyнома", Abulxayr Fazlulloh Ro'zbexonning "Mehmonnomayi Buxoro" nomli asarlarida o'z aksini topgan.

O'zbek xalqi etnografiyasiga oid ma'lumotlarni to'plash XIX asrning birinchi yarmidan boshlanib, N.N.Muravyov, A.F.Negri, N.V.Xanikov, G.I.Danilevskiylar olib borgan kuzatishlar O'rta Osiyo xalqlari, shu jumladan, o'zbeklarning etnografiyasini o'rganishdagi dastlabki ilmiy qadamlar bo'ldi. 1870-yili Buxoroga jo'natilgan A.F.Negri boshchiligidagi diplomatik missiya qatnashchilaridan E.A.Eversmann, X.Pandar, P.Yakovlev, polkovnik Meyendolilarning esdalik va xotiralari nihoyatda boy tarixiy-etnografik ma'lumotlarga ega. G.Meyendorfning turli tillarga nashr qilingan "Orenburgdan Buxoroga sayohat" kitobida Buxoro xonligining geografik o'rni, ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, davlat tuzilishi, aholisi, ularning mashg'uloti, qishloq xo'jaligi, sug'orish tizimi, hunarmandchiligi, ichki va tashqi savdo aloqalari, oila va xotin-qizlarning turmushi haqida qimmatli ma'lumotlar mavjud.

Fors tilini yaxshi biladigan ingliz sayohatchisi Aleksandr Byorns 1831 - 1832-yillarda Buxoroda turib muhim siyosiy, iqtisodiy, harbiy va etnografiyaga oid materiallar to'playdi. Byorns yozib qoldirgan sayohatnomalarida o'zbek xalqi haqida nihoyatda ko'p qiziqarli ma'lumotlarni olish mumkin. 1840-1850-yillar davomida Qozog'iston va O'rta Osiyo xalqlarining etnografiyasini ilmiy jihatdan o'rgangan aka-uka Nikolay va Yakov Xanikovlarning xizmatlari katta. Yakov Xanikovning 1851-yilda nashr etilgan "Orol dengizi va Xiva xonligi xaritasiga izohnoma" asarida etnik masalalarga alohida e'tibor berilgan.

Turk tillarini yaxshi bilgan mashhur venger olimi H.Vamberi 1863-yilda Xiva, Buxoro, Samarqand va boshqa shaharlarga sayohat qiladi. Uning O'rta Osiyo haqida yozgan asarlarida mahalliy aholi, shu jumladan, o'zbek xalqi etnografiyasiga oid qiziqarli malumotlar mavjud. U o'zbek urug'lari haqida gapirib, birinchilardan bo'lib "o'zbek" so'zining kelib chiqishi haqida so'z yuritadi.

Vamberi 32 ta o'zbek qabilalarining ro'yxatini hamda badiiy san'ati, urf-odatlarini va diniy marosimlari haqida qimmatli ma'lumotlarni keltiradi. Shuningdek, o'zbek urug'lari to'g'risidagi ma'lumotlarni N.Xanikov ham keltirib o'tadi, u o'zbek urug'lari sonini 96 ta bo'lgan deb e'tirof etadi.

XX asrning dastlabki yillaridan boshlab fan va ma'rifat fidoyilari Turkiston Respublikasi hududida etnografiya tadqiqotlarini o'tkazishga katta e'tibor bera boshladilar. 1918-yilda ochilgan Turkiston xalq dorilfununida o'zbek etnografiyasidan maxsus kurslar o'qitila boshlandi. O'rta Osiyoda 1920-1924-yillarda o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish tashkilotchilaridan biri M.P. Magidovich o'zining aholi o'rtasida to'plagan tarixiy etnografiyaga oid ma'lumotlariga asoslanib, o'zbek xalqi qabilalarining ro'yxati hamda ularning qisqacha etnografik tavsifini berdi.

Mahalliy tilni yaxshi bilgan M.S.And va A.A Semyonovlar ham o'zbek etnografiyasini o'rganishga katta hissa qo'shdilar. 1920 - (1921-yillarda M.And boshchiligidagi Shimoliy Farg'ona va Samarqand viloyatlariga ilmiy safarlar uyushtirilib, nihoyatda boy etnografik ma'lumotlar to'playdi. 1819-1820-yillarda Xiva xonligiga sayohat qilgan kapitan N N. Muravyov o'z taassurotlari asosida muhim ilmiy asar yaratadi. Muravyov asarining ba'zi boblarida bevosita o'zbeklarning tabiati, diniy e'tiqodlari, urf-odatlarini, ma'rifat, kiyim-kechagi, urug'-aymoqchilik munosabatlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Uning ta'kidlashicha, Buxoro tomondan kelgan o'zbeklar, asosan, to'rt toifadan: qiyot-qo'ng'iro't, uyg'ur-nayman, qang'li-qipchoq, po'kis-mang'itdan iborat. Har bir toifa mustaqil hokim inoqqa ega, ulardan qiyot-qo'ng'iro't hokimligi eng kattasi hisoblanadi. Xiva

xonligidagi qabilaviy o'zbeklar ko'chmanchi bo'lgan, ularning ko'pchiligi qora uylarda yashashini, ammo boy urug'lar o'troq sart singari katta paxsa devor bilan o'ralgan uylarda yashaganligini ta'kidlaydi.

Xulosa:

O'lkamiz tarixini o'rganishda chet el tadqiqotchilarning etnografik ma'lumotlarining ahamiyati nihoyatda salmoqlidir. Ular o'zlarining tadqiqot ishlarida yurtimizning ayniqsa qadim davrga oid etnik tarkibi, urf-odatlar, turmush tarzi va madaniyatiga oid muhim ma'lumotlarni o'z asarlarida bayon qildilar. Bunday ilmiy tadqiqot ishlari bilan tariximizni sahifalarini yana rivojlantirishga o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Maxmud Qoshg'ariy. Devoni lug'ati turk. 1 jild. – Toshkent, 1960. 33 bet.
2. O'sha asar, 65- bet.
3. Maxmud Qoshg'ariy. Devoni lug'atit turk. 1 jild. – Toshkent, 1960. 66- bet.
4. Agadjonov S.G. Ocherki istorii oguzov i turkmen Sredney Azii IX – XIII vv. – Ashgabad. 1989, 75 – bet.
5. Maxmud Qoshg'ariy. Devoni lug'atit turk. 1 jild. – Toshkent, 1960. 80 bet.
6. Abulg'oziy Baxodirxon. "Shajarai turk". – Toshkent, 1994. 53 bet.
7. Nabiyev A. Tarixiy o'lkashunoslik. – T.: 1996
8. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. – T.: 2015
9. Ochildiyev F. Tarixiy o'lkashunoslik. – T.: 2008
10. Shoniyoov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. – T.: 2001
11. Kabirov A., Sadullaev A.S. O'rta Osiyo arxeologiyasi.
12. Geradot. "Tarix". 1-tom. IX bob.
13. Xolmurodov R. Tarixiy o'lkashunoslik va turizm. – Jizzax, 2024.
14. Jabborov I. Jahon xalqlari etnografiyasi. – T.: 1985.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000